

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛМАЗНОГО ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

*Kitkin D.A.,**Магистрант 1 курса Нефтегазового факультета**Смашов Н.Ж.**Кандидат технических наук, доктор PhD, асс. профессор**Казахский Национальный Исследовательский Технический университет имени К.И. Сатпаева Казахстан, г. Алматы*

RESEARCH ON DIAMOND ROCK BREAKING TOOLS

*Kitkin D.,**1st year Master's degree of the Faculty of Oil and Gas**Smashov N.**Candidate of Technical Sciences, PhD, Associate Professor**Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satpaev, Kazakhstan, Almaty***Аннотация**

Данная научная статья фокусируется на важности алмазного бурения в горнопромышленном комплексе и его влиянии на эффективность процессов разрушения горных пород. Работа предоставляет обзор классификации породоразрушающих инструментов (ПРИ) в зависимости от типов бурения и принципов разрушения пород, обеспечивая широкий выбор инструментов для различных геологических условий.

Основное внимание уделено алмазным коронкам и расширителям, выделяя их значимую роль в процессе бурения скважин. Исследования позволяют выделить ключевые аспекты, влияющие на эффективность алмазного бурения, такие как оптимизация конструкции коронок, контроль размера шлама в реальном времени и использование акустической диагностики для интегрального контроля процесса бурения.

В данной статье проведён анализ изменений в акустическом спектре при бурении, выявив диагностические признаки смены геологического разреза. Отмечено формирование частиц шлама определённого размера в процессе алмазного бурения, подчеркнута необходимость дополнительных исследований фануломатрического состава шлама. Статья предоставляет ценные данные для улучшения конструкции инструментов и оптимизации процессов бурения. Отмечается, что дополнительные исследования в области фануломатрического состава шлама могут привести к более глубокому пониманию влияния параметров горных пород на формирование частиц шлама, что способствует повышению эффективности алмазного бурения в различных геологических условиях.

Abstract

This scientific article focuses on the importance of diamond drilling in the mining industry and its impact on the efficiency of rock breaking processes. The work provides an overview of the classification of rock-breaking tools (RBT) depending on drilling types and rock-breaking principles, offering a wide range of tools for various geological conditions.

The main attention is given to diamond crowns and expanders, highlighting their significant role in the well drilling process. The research allows identifying key aspects influencing the efficiency of diamond drilling, such as the optimization of crown designs, real-time slurry size control, and the use of acoustic diagnostics for integral control of the drilling process.

In this article, an analysis of changes in the acoustic spectrum during drilling is conducted, revealing diagnostic features of geological strata changes. The formation of slurry particles of a certain size during diamond drilling is noted, emphasizing the need for additional research on the fanulomatric composition of the slurry. The article provides valuable data for improving tool designs and optimizing drilling processes. It is highlighted that additional research in the field of fanulomatric composition of the slurry may lead to a deeper understanding of the impact of rock parameters on slurry particle formation, contributing to the increased efficiency of diamond drilling in various geological conditions.

Ключевые слова: коронки, процесс алмазного бурения, породоразрушающий инструмент, конструкция бурового инструмента, акустический спектр.

Keywords: crowns, diamond drilling process, rock-breaking tool, drill tool design, acoustic spectrum.

Введение

Породоразрушающий инструмент (ПРИ) представляет собой буровой инструмент, прямо взаимодействующий с грунтом при процессе бурения скважины. Его целью является формирование ствола скважины путём разрушения горных пород.

Эффективность применения породоразрушающего инструмента зависит от характеристик конкретной породы, метода бурения и целей задачи. Следовательно, выбор подходящего инструмента требует анализа того, какие типы грунтов будут

преодолеваются в процессе бурения скважины, а также определение оптимального метода бурения.

Алмазное бурение, являясь важной технологией в современном горнопромышленном комплексе, сталкивается с разнообразием геологических условий, которые охватывают как твёрдые абразивные породы, так и менее прочные по механическим свойствам. Эффективность бурения в значительной степени зависит от выбора и применения различных видов породоразрушающих инструментов [1].

Классификация породоразрушающего инструмента (ПРИ) производится по нескольким критериям. По назначению ПРИ делится на три основных типа: инструменты для бурения сплошным забоем (например, долота шарошечные, лопастные), для бурения кольцевым забоем (как, например, коронки твёрдосплавные/алмазные и бурголовки), и инструменты специального назначения, такие как расширители скважинные, фрезеры, калибраторы и центраторы.

Ещё одним критерием классификации ПРИ является принцип разрушения породы. В данном случае выделяют режуще-скалывающее действие, которое применяется для вязких, пластичных и малоабразивных пород; дробяще-скалывающее действие, применяемое для разбуривания пород любой абразивности и твёрдости; и истирающе-режущее действие, используемое для бурения в породах средней твёрдости.

Важной частью комплекта алмазного ПРИ при бурении скважин являются алмазные коронки и расширители. Алмазная коронка, являясь породоразрушающим наконечником, играет ключевую роль в процессе бурения. Расширитель, снабжённый алмазами, предназначен для удержания диаметра скважины и стабилизации работы коронки на забое.

Методология бурения алмазными коронками предполагает использование различных размеров коронок в зависимости от условий бурения и свойств разбуриваемых пород. При этом, тщательно подобранный тип и размер алмазных коронок становятся решающими факторами для достижения высокой производительности и оптимизации стоимости буровых работ.

Таким образом, в рамках данного исследования представляется важным рассмотрение особенностей алмазного бурения, включая классификацию и характеристики породоразрушающего инструмента, с целью изучения процесса бурения скважин.

Методы

Одной из особенностей алмазного бурения на современном этапе является разнообразие геологических условий, которые включают в себя как очень твёрдые абразивные породы, так и породы с невысокой прочностью. При этом в геологических разрезах скважин могут присутствовать зоны осложнений, такие как нарушение устойчивости стенок скважин, поглощение промывочной жидкости, водопроявления и другие.

Эффективность бурения в значительной степени зависит от выбора алмазных коронок, что в свою очередь определяется конструктивными особенностями инструментов. Современные зарубежные компании выработали определённые общие правила, которые помогают выбирать оптимальные конструкции алмазных инструментов для конкретных условий. Эти конструктивные элементы включают в себя различные параметры, такие как сорт и размер алмазов, насыщенность, количество выпускаемых зёрен из-под торца матрицы, износостойкость и форма торца.

Процесс разрушения горных пород при бурении сопровождается появлением различных физических явлений, таких как акустическое, электрическое, электромагнитное и тепловое поля. Эти физические явления представляют собой важный источник информации о процессе разрушения горной породы, который традиционными методами сложно измерить. [1, 2, 3, 4, 5]

Для дальнейших исследований было выбрано акустическое поле, так как оно является легко измеряемым и информативным. Характерные отличия акустических исследований при бурении на нефть и газ алмазным бурением на твёрдые полезные ископаемые заключаются в использовании различных систем измерений и разном частотном диапазоне. При бурении на нефть и газ используется наземная система измерений, а информативный частотный диапазон акустических сигналов ограничивается до 1 кГц. В случае алмазного бурения, приёмник размещается в призабойной зоне, и информативный частотный диапазон достигает 20 кГц. Эти различия объясняются физикой разрушения горных пород, где высокочастотные колебания возникают при алмазном бурении в прочных горных породах. [6, 7]

С содействием экспериментальных исследований на стендовых установках, проведённых с целью выяснения воздействия типа и индивидуальных конструктивных параметров коронки на механизм бурения в режимах, не сопровождающихся вибрациями снаряда, был получен комплекс данных. Для осуществления данных исследований были задействованы алмазные коронки различных типов: БС, ИС, ИЖ, ИЧДП, И6ДХ, 02ИЗ, И4ГС, А4ДП с диаметрами от 46 до 93 мм. В ходе экспериментов конструктивные параметры коронок были изменены в значительном диапазоне, включая размер алмазов (от 250/200 до 2000/1600 мкм), количество алмазов на торце (от 10 до 150 шт/см²), выступ алмазов из матрицы (от 0 до 50 мкм), качество алмазов (синтетические и природные разных марок), свойства матрицы (различные матрицы с твёрдостью от 10 до 55 HRC) и геометрию режущей части (коронки с плоскими и ступенчатыми торцами).

Результаты исследований подтвердили, что механизм бурения с использованием алмазных коронок обусловлен их конструктивными особенностями и проявляется через определённые параметры, такие как акустический шум разрушения и коэффициент K_p .

Примером рассмотрения являются результаты бурения биотитового гранита алмазными коронками типа БС, ИС, ИЖ, ИЧДП, ИБДХ, 02ИЗ, И4ГС и А4ДП диаметром 59 мм при параметрах $P=1000$ даН, $n=400$ мин⁻¹ и $Q=20$ дм³/мин. В ходе бурения отбирались образцы шлама, подвергнутые микроскопическим исследованиям и ситовому анализу.

В таблицах 1 и 2 показаны конструктивные параметры алмазных коронок и результаты бурения алмазными коронками соответственно. Число алмазов на торце коронки определяли прямым подсчётом зёрен при помощи микроскопа с 17-кратным увеличением. Максимальный выступ алмазов на торце коронки измерялся с использованием профилометра ПИК-1 по окружностям диаметром 44, 48, 51, 54 и 57 мм.

Методика исследований включала бурение скважин (каждой из приведённых коронок) глубиной 0,3 м при осевой нагрузке 1000 даН, частоте

вращения снаряда 400 мин⁻¹ и расходе промывочной жидкости 12 дм³/мин. В процессе бурения одновременно регистрировались механическая скорость бурения, мощность, реализуемая в процессе бурения, и звуковое давление в горной породе на расстоянии 0,3 м от забоя бурящейся скважины. Измерения акустических сигналов и сбор данных с датчика механической скорости и киловаттметра осуществлялись каждые 5 см по глубине скважины. По завершении бурения проводился отбор пробы шлама объёмом 3 см³ с поверхности блока горной породы. После этого поверхность блока промывалась водой, и проводилось бурение новой скважины другой коронкой. Накопление шлама на поверхности блока происходило из-за неровного рельефа поверхности и низкой скорости истечения промывочной жидкости.

Таблица 1.

Конструктивные параметры алмазных коронок используемых в исследовании.

Тип коронки	Качество алмазов		Размер алмазов, мкм		Средний диаметр объём алмазов, мкм	Максимальный выступ алмазов, мкм	Число алмазов на 1 см ² торца, штук
	объёмных	подрезных	объёмных	подрезных			
БС	АС-80	Твесал	250/200	--	230	20	139
ИС	АС-125	АРС-3	250/200	1600/1250	230	20	134
ИЖ	ХХХУгр.	ХХХ1У гр. «б»	650/500	1600/1250	570	50	87
И4ДП	А-80	ХХХ1У гр. «б»	800/630	1600/1250	700	80	34
ИБДХ	ХХХУгр.	ХХХ1У гр. «б»	630/500	1600/1250	570	90	38
02ИЗ	ХУ гр.«а»	ХУ гр.«а»	800/700	1600/1500	750	160	21
И4ГС	АСПК	ХХХ1У	800/630	1600/1250	700	170	10
А4ДП	ХХХУ1 гр. «б»	ХХХ1У гр. «б»	2000/1600	2000/1600	1700	250	11

Таблица 2.

Результаты бурения алмазными коронками.

Тип коронки	Показатели бурения			Характеристики шлама		Параметры механического бурения			
	$V_{\text{Мех}} \times 10^{-7}$ м ³ /с	N_3 , кВт	$W_V \times 10^9$, Дж/м ³	$d_{\text{ш}}$, мкм	F_s на 1 м ³ объёма $\times 10^4$, м ²	p , Па	f_a , кгц	$W_{AV} \times 10^7$, Па*с/м ³	$K_p \times 10^{-3}$ Па/Вт
БС	4,19	4,0	10,2	205	6,076	7,4	14,29	1,77	1,85
ИС	5,40	5,5	10,2	208	6,084	7,7	15,19	1,43	1,40
ИЖ	8,50	3,8	4,6	237	5,161	11,7	13,70	1,38	3,08
И4ДП	7,83	3,5	4,5	244	5,037	14,8	14,15	1,89	4,43
ИБДХ	9,32	3,0	3,2	268	4,729	15,9	12,33	1,71	5,30
02ИЗ	9,32	2,5	2,7	298	4,735	12,4	10,77	1,33	4,96
И4ГС	11,21	2,8	2,5	345	4,552	17,2	12,09	1,53	6,14
А4ДП	11,88	2,1	2,1	356	4,076	18,2	9,87	1,53	8,67

Спектры звукового давления, зафиксированные в области призабойной зоны, демонстрируют выраженные отличия, проявляющиеся в величине амплитуды, положении пиков на частотной оси и распределении энергии в спектре (рис. 1).

Рис.1 - Спектры звукового давления в процессе бурения биотитового гранита коронками BC, IC, IJ, I4ДП, I6ДХ, 02ИЗ, I4ГС и А4ДП

Из образца керна были изготовлены шлифы для проведения петрографического анализа, в результате которого были определены тип, текстурно-структурные особенности и минеральный состав горной породы. Рассматриваемая горная порода представляет собой средне-кристаллический биотитовый гранит, содержащий калиевый полевой шпат (микроклин) в объёме 35-40%, плагиоклаз – 25-30%, кварц – 25-30%, и биотит – 13-15%.

Вторичные минералы включают хлорит по биотиту и серицит по плагиоклазу. Кристаллы кварца формируют изометричные зерна, с размерами в диапазоне от 0,13 до 2,55 мм в поперечнике, кристаллы полевых шпатов имеют средний размер 2-3 мм. Структура гранита описывается как порфировидная, хотя не резко выраженная, и текстура – массивная.

Физико-механические свойства биотитового гранита, определённые по данным керна, включают

плотность 2810 кг/м³, предел прочности на одноосное сжатие – 139 МПа, предел упругости – 110 МПа, и скорость распространения продольных упругих волн – 4990 м/с.

Гранулометрический состав шлама был выявлен путем проведения ситового анализа. Для этого применялся набор сит с диаметром отверстий 50, 100, 200, 315, 450, 630, 800, 1000, 1250 и 16000 микрон. Пробы шлама подвергались сухому рассеиванию, при этом сита устанавливались от крупных размеров отверстий к мельчайшим сверху вниз. Шлам засыпали на верхнее сито, и весь набор сит регулярно встряхивали в течение 10 минут. Масса остатка (фракции) на каждом сите определялась путем взвешивания на весах модели

АДВ-200М. Процедура очистки сит осуществлялась с использованием пылесоса.

Для определения содержания фракции С использовалась формула, в которой отношение массы фракции (m) к массе общей навески шлама (M), взятой для анализа, было рассчитано следующим образом:

$$C = \frac{m}{M} * 100\% \quad (1)$$

Гранулометрический состав шлама представлен в виде зависимости процентного содержания фракции от размеров отверстий сита (рис. 2).

Рис.2 - Гранулометрический состав проб шлама, отобранных при бурении коронками БС, ИС, ИЖ, И4ДП, И6ДХ, 02ИЗ, И4ГС и А4ДП биотитового гранита

Микроскопические исследования шлама выявили, что преобладающей формой частиц (примерно 60%) являются чешуйчатые, у которых высота в 2 и более раза меньше длины и ширины. Остальные частицы имеют неправильную форму и представляют собой сколы с острыми краями.

Для определения площади вновь образованной поверхности горной породы использовалась пластинчатая форма частицы с соотношением сторон 4:3:1.

Размеры средней частицы в каждом ситовом диапазоне были рассчитаны следующим образом: длина (L) – 75% от верхней границы диапазона, высота (h) – 25% от длины, ширина (S) – 75% от длины. Объем частицы (V_ч) определялся согласно формуле:

$$V_{ч} = L * h * S \quad (2)$$

Масса средней частицы шлама (m_ч) определялась путём умножения плотности гранита (ρ), равной 2810 кг/м³, на объем частицы:

$$m_{ч} = \rho * V_{ч} \quad (3)$$

Число частиц (N_ч) в каждой фракции рассчитывалось делением массы фракции (m) на массу средней частицы (m_ч):

$$N_{ч} = m / m_{ч} \quad (4)$$

Площадь поверхности вновь образованных частиц (F_ф) в каждой фракции определялась перемножением площади поверхности средней частицы (F_ч) на число частиц (N_ч) в фракции:

$$F_{ф} = F_{ч} * N_{ч} \quad (5)$$

Суммарная площадь вновь образованной поверхности (F_s) вычислялась путём сложения площадей вновь образованной поверхности в каждой фракции. Проведённые исследования подтвердили

уже известный характер взаимосвязи между площадью вновь образованной поверхности (F_s) и удельной энергоёмкостью разрушения (W_v): увеличение удельной энергоёмкости разрушения сопровождается увеличением площади вновь образованной поверхности [73].

Представленная зависимость F_s=f (W_v) была аппроксимирована степенной функцией с высоким коэффициентом корреляции γ = 0,98.

$$F_s = 3.61 * 10^2 * W_v^{0.223} \quad (5)$$

Исследования механизмов бурения с применением однотипных коронок выявили, что они проявляют практически одинаковые информативные характеристики, при условии совпадения геометрических размеров, торцевого и радиального боя, а также состояния и максимального выступа алмазов из тела матрицы, включая параметры матрицы. Бурение биотитового гранита выполнялось с использованием двух коронок ИБКС-59 при осевой нагрузке 750 даН, частоте вращения 700 мин⁻¹ и расходе промывочной жидкости 20 дм³/мин. Геометрические размеры, торцевой и радиальный бой, количество алмазов на торце, состояние и максимальный выступ алмазов из тела матрицы не различались у обеих коронок.

Спектры звукового давления, зафиксированные на расстоянии 0,3 м от забоя при бурении коронками ИБКС, обладают характерным обликом (рис. 3). Пиковые амплитуды в спектре отмечены в диапазонах от 2 до 3, от 3 до 4, от 5 до 6, от 8 до 9 и от 11 до 12 кГц. По информативным параметрам отклонения у коронок минимальны и составляют: по СКЗ звукового давления - 9 %, по средней частоте f_A - 2 %, коэффициенту K_p - 9 %.

Это свидетельствует о том, что особенности распределения энергии при разрушении, а также параметры низкочастотных вибраций и акустического шума разрушения при бурении коронками ИБКС совпадают.

Рис. 3 - Спектры звукового давления в призабойной зоне при бурении биотитового гранита алмазными коронками типа ИБКС №2 (1) и №251 (2)

Сравнительный анализ изменений средней частоты f_A при бурении коронками одного типа в различных горных породах показал, что общий характер распределения энергии в спектре сохраняется в определённых пределах. Это позволяет провести классификацию механизмов бурения, осуществляемых алмазными коронками, на основе параметров акустического шума разрушения. По величине частоты f_A , зафиксированной при бурении гранита Каменогорского месторождения, механизмы разрушения разделяются на три типа: низкочастотный (НЧ) с f_A менее 10,5 кГц, среднечастотный (СЧ) с f_A в пределах 10-12 кГц и высокочастотный (ВЧ) с f_A более 12 кГц. Физически это означает, что с увели-

чением средней частоты f_A коронка реализует механизм с более высокой частотой взаимодействия алмазов с забоем.

Механизм бурения также зависит от степени приработки алмазной коронки. Неприработанная коронка проявляет механизм бурения, отличный от механизма разрушения приработанной коронки. Рассмотрим результаты бурения гранита с использованием семи коронок типа 02ИЗ-59, армированных объёмными алмазами XV гр"а" 2Т1 размером 800/700 мкм и подрезными алмазами XV гр"а" 4Т4 размером 1600/1500 мкм (табл. 3). Масса алмазов в объёмном слое составляла 8,8 карат у всех коронок. Бурение производилось на постоянном режиме при $P=1000$ даН, $n=400$ мин⁻¹ и $Q=20$ дм³/мин.

Таблица 3.

Конструктивные параметры алмазных коронок 02ИЗ-59 и результаты бурения биотитового гранита

Номер коронки	Число алмазов на 1 см ² торца, штук	Максимальный выступ алмазов, мкм	$V_{\text{МЕХ}}$, м/ч	N_3 , кВт	$WV \times 10^9$, Дж/м ³	Параметры акустического спектра		$W_{AV} \times 10^6$, Па*с/м ³	$Kp \times 10^{-4}$, Па/Вт
						P , Па	f_A , кГц		
17891	38	160	4,1	2,0	1,3	1,4	13,6	0,91	7,0
17897	20	90	3,0	2,0	1,9	1,3	12,7	1,16	6,2
17896	21	80	2,8	2,1	2,0	1,2	11,5	1,14	5,7
17898	19	70	2,8	2,3	2,2	1,1	11,2	1,04	4,8
17892	18	70	2,6	2,3	2,4	0,9	11,3	0,93	3,9
17895	17	60	2,6	2,5	2,6	1,0	10,5	1,03	4,0
17890	15	60	2,4	2,5	2,8	0,9	10,4	1,00	3,6

С постепенной приработкой коронки на её рабочей поверхности отмечается увеличение числа алмазов и их выступа из матрицы, что сопровождается повышением СКЗ звукового давления, средней частоты f_A акустического шума разрушения и коэффициента Kp (табл. 3). Спектры звукового давления в области призабойной зоны подвергаются закономерным изменениям (рис. 3). Полностью приработанная коронка №17891 обладает максимумами амплитуды на частотах от 8 до 8,3, от 10,4 до 10,7 и от 18,4 до 19,2 кГц. Удельная акустическая энергия на всех этапах приработки коронок примерно одинакова, что указывает на более сильное влияние свойств горной породы на W_{AV} , чем на тип коронки.

Изменение механизма бурения в процессе приработки коронки может быть объяснено следующим образом. В начальный период на рабочей поверхности коронки находится ограниченное количество алмазов с невеликим выступом из матрицы, и матрица коронки имеет значительную площадь контакта с забоем. Это приводит к повышенным затратам энергии на трение и тепловыделение, а также к низким затратам на динамическое взаимодействие алмазов с забоем. Это подтверждается низким коэффициентом распределения энергии при разрушении. С течением времени коронка постепенно переходит к механизму разрушения горной породы, характерному для полностью приработанных коронок. С появлением новых алмазов меняется характер распределения энергии на забое. Все больше энергии направляется на динамическое взаимодействие алмазов с забоем и разрушение

горной породы, при этом доля энергии, расходуемой на трение матрицы о забой, уменьшается. Перераспределение энергии прекращается только после завершения процесса приработки коронки [7].

Характерные особенности бурения, осуществляемого данным породоразрушающим инструментом, позволяют использовать изменение параметров акустического шума разрушения в качестве диагностических признаков наличия конструктивных дефектов или изменения состояния инструмента.

Результаты и обсуждения

На основе энергетического подхода к процессу разрушения мы предлагаем физическое объяснение зависимости между силой бурения (F_s) и подачей промывочной жидкости (Wv). При увеличении размера алмазов и их выступа из тела матрицы (с уменьшением числа алмазов на торце коронки) отмечается увеличение мощности и уменьшение средней частоты акустического шума разрушения, а также рост коэффициента распределения энергии при разрушении. Характер распределения энергии при разрушении изменяется: акустическая энергия, излучаемая при этом, увеличивается, в то время как энергия, затрачиваемая на трение и преобразование в тепло, уменьшается. Эти изменения сопровождаются повышением эффективности механизма бурения. Оптимизация распределения энергии при разрушении сопровождается увеличением механической скорости бурения, снижением забойной мощности и уменьшением удельной энергоёмкости (табл. 3).

Результаты исследования впервые выявили возможность контроля селективности разрушения

с использованием параметров акустического шума разрушения. Под селективным разрушением понимается процесс управляемого воздействия на горную породу, в результате которого энергия поступает к требуемым межфазным контактам, вызывая разрушение в определённых направлениях и отделение частиц требуемых размеров от забоя. Ранее идея селективного разрушения горных пород рассматривалась в области обогащения полезных ископаемых [8]. Очевидно, что селективное разрушение позволит снизить энергоёмкость бурения и, в некоторых случаях, перейти к опробованию по шламу, избегая разрушения зёрен рудных минералов.

Для анализа изменений в размерах частиц шлама была использована характеристика d_{ch} , представляющая собой средний диаметр частиц. Этот параметр определяется как условный размер отверстия сита (диаметр частицы шлама), разделяющего образец на две весовые части. Определение значения d_{ch} производилось на основе графика, отображающего зависимость размера ячейки сита от процентного содержания фракции в образце (рис. 2). Метод заключался в поиске условного значения размера ячейки сита, при котором слева и справа от него находилось примерно по 50% веса образца.

Для параметров стандартного коэффициента звукового давления (СКЗ) и средней частоты (f_A) в диапазоне 7-20 кГц были построены линейные аппроксимации в зависимости от среднего диаметра d_{ch} частиц шлама, и были вычислены коэффициенты корреляции r для каждой из этих функций.

$$\begin{aligned} f_a &= 20,46 - 0,0284 * d_{ch}, \\ r &= -0,89 \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} p &= -3,15 + 0,0604 * d_{ch}, \\ r &= 0,86 \end{aligned} \quad (7)$$

Отсюда можно сделать вывод, что одновременное уменьшение мощности акустического шума при разрушении и насыщение спектра высокочастотными компонентами является индикатором уменьшения размеров частиц горной породы, отделяемых от забоя. Спектр акустического шума при разрушении в зоне призабойной зоны, вызванной бурением алмазными коронками, содержит информацию о степени масштабности разрушения. На основе такой информации в будущем можно будет проводить разрушение горных пород с желаемой степенью селективности.

В проведённых исследованиях, посвящённых забойным процессам при алмазном бурении, были выведены ключевые аспекты, оказывающие влияние на эффективность и характер разрушения горных пород. Полученные результаты позволяют сделать следующие основные выводы:

- Изученный оригинальный механизм бурения горных пород алмазной коронкой зависит от конструктивных параметров коронки. Спектр акустического шума разрушения и коэффициент распределения энергии при разрушении (K_p) служат ключевыми характеристиками этого механизма. Размер алмазов и их выступ из матрицы

прямо влияют на звуковое давление, среднюю частоту и спектр, а также на коэффициент K_p , что представляет интерес для оптимизации конструкции алмазных коронок.

- Снижение звукового давления и насыщение спектра акустического шума разрушения высокочастотными составляющими оказываются диагностическими признаками уменьшения размера частиц шлама. Это открывает перспективы для контроля размера шлама и селективности разрушения горной породы в реальном времени при бурении [8].

- Изменения в акустическом спектре при бурении на постоянном режиме, выражающиеся в смещении максимумов амплитуды и изменении звукового давления, являются диагностическим признаком смены геологического разреза, что делает акустическую диагностику полезной в интегральном контроле процесса бурения.

- В ходе исследований выявлено, что в процессе алмазного бурения формируются преимущественно частицы шлама размером 0 - 250 мкм. Однако объёмы исследований фануломатрического состава шлама оказываются недостаточными для установления зависимостей размеров частиц шлама от свойств горной породы, режима бурения и типа алмазного инструмента.

В целом, результаты исследований предоставляют ценные данные для дальнейшей оптимизации конструкции алмазных коронок, контроля процессов бурения и эффективного использования алмазного инструмента в различных геологических условиях. Дополнительные исследования в области фануломатрического состава шлама могут внести вклад в более глубокое понимание влияния параметров горных пород на формирование частиц шлама.

Заключение

В заключении данного исследования подчёркивается важность алмазного бурения в горнопромышленном комплексе, где эффективность процесса напрямую зависит от правильного выбора и применения породоразрушающих инструментов (ПРИ). Классификация ПРИ по типам бурения и принципу разрушения пород предоставляет широкий арсенал инструментов для различных геологических условий.

Особое внимание уделено алмазным коронкам и расширителям, выделяя их ключевую роль в процессе бурения скважин. Исследования позволили вывести ключевые аспекты, влияющие на эффективность разрушения горных пород алмазными коронками. Важными результатами являются оптимизация конструкции коронок, контроль размера шлама в реальном времени и использование акустической диагностики для интегрального контроля процесса бурения.

Проанализированы изменения в акустическом спектре при бурении, выявлены диагностические признаки смены геологического разреза. Отмечено формирование частиц шлама определённого раз-

мера в процессе алмазного бурения, но также отмечена необходимость дополнительных исследований фануломатрического состава шлама.

Обобщая, результаты исследований представляют ценные данные для улучшения конструкции инструментов и оптимизации процессов бурения, а дополнительные исследования могут привести к более глубокому пониманию влияния параметров горных пород на формирование частиц шлама, повышая эффективность алмазного бурения в различных геологических условиях.

Список литературы

1. Исаев М.И., Пономарев П.В. «Основы прогрессивной технологии алмазного бурения геолого-разведочных скважин» М., Недра, 1975.
2. Исаев М.И., Голодец Л.С. «Исследование напряженного состояния алмазных коронок» - В сб. "Методика и техника разведки". Л., ВИТР, 1972.
3. Исаев М.И., Ширко Г.И., Быченков Е.И. «Заполирование алмазов в буровых коронках и

пути его предупреждения (рекомендации)». Л., ВИТР, 1972.

4. Курочкин П.Н., Исаев М.И. «Исследование температурного режима работы алмазной коронки на забое скважины» - В кн.: Методика и техника разведки. Л., ВИТР, 1967.

5. Любимов Н.И. Классификация горных пород и рациональное применение буровой техники. М., Недра, 1977.

6. Курочкин П.Н. О динамике работы алмазов в буровых коронках и долотах. Изв. вузов. Геология и разведка, 1974.

7. Мухин М.Е. и др. Прочностные свойства алмазов марки различной прочности - Науч. труды. рег. совещ. «Алмазы и сверхтвердые материалы», 1974.

8. Ревнивцев В.И., Гапонов Г.В., Зарогатский Л.П. и др. Селективное разрушение минералов. М., Недра, 1988.